

HET ARREST VAN DE ONDERNEMINGSKAMER INZAKE DE JAARREKENING 1978 VAN OGEM

door Prof. Mr. Drs. H. Beckman

Inleiding

Bij inleidende dagvaarding van 27 juli 1979 heeft Sobi bezwaar tegen de jaarrekening 1978 van Ogem gemaakt. Bij arrest van 29 november 1979 heeft de ondernemingskamer de accountant ten verhoor opgeroepen. Het verhoor heeft - in bijzijn van partijen - op 6 maart 1980 plaatsgevonden. Bij conclusie na verhoor van accountant heeft eiseres haar vorderingen veranderd en vermeerderd. Op grond hiervan heeft de ondernemingskamer de accountant bij arrest van 2 oktober 1980 opnieuw ten verhoor opgeroepen. Dit verhoor heeft op 13 november 1980 plaatsgevonden. Nadien heeft de ondernemingskamer met toepassing van art. 8 K aan Ogem nadere inlichtingen gevraagd en verkregen. De accountant heeft hierop nadien schriftelijk zijn zienswijze gegeven. Uit het eindarrest blijkt niet dat partijen hierop nog hebben kunnen reageren. De einduitspraak is op 8 januari 1981 gedaan.

De materiële geschilpunten hebben betrekking op de volgende punten (in een enigszins van het arrest afwijkende volgorde):

- Deelneming Beton und Monierbau AG.
- Systeemwijziging koersverschillen.
- Invloed stelselwijzigingen.
- Samenstelling resultaat.
- Inzicht samenstelling resultaat.
- Belastingen op het resultaat.
- Onderhanden werk.
- Afschrijving op onroerend goed.
- Vermelding claims.
- Onttrekkingen Nederhorst.

Gezien de omvang van het arrest worden hierna de hoofdlijnen van de geschilpunten weergegeven, zonder alle nuances te vermelden. Wel merk ik nog op dat uit het arrest niet blijkt waarom Sobi belanghebbende is. Ik neem aan dat Sobi aandeelhouster is.

Deelneming Beton und Monierbau AG (BuM)

Ogem heeft via twee Nederlandse dochterondernemingen medio 1977 een 44% belang in BuM verkregen (verkrijgingsprijs circa f 40 miljoen). Deze dochterondernemingen - die niet tot de fiscale eenheid behoren - zijn in hoofdzaak met door een derde verstrekte leningen gefinancierd, waarvoor Ogem volledig garant staat. Voorts heeft Ogem in 1978 ingeschreven op een emissie van BuM, groot DM 13 miljoen, blijkens mededeling ten processe voor rekening

en risico van een niet nader genoemde derde. In augustus 1978 heeft een derde een belang van 24,99% in BuM verkregen. De financiering geschiedde middels een bank, waarvoor Ogem een garantie heeft gegeven. BuM heeft in 1978 grote verliezen geleden, gevolgd door een faillissementsaanvraag in april 1979.

De totale omvang van het verlies op BuM blijkt niet uit de jaarrekening. Wel blijkt dat de deelneming tot nihil is afgewaardeerd. De afwaardering geschiedde ten dele ten laste van het resultaat („een belangrijk bedrag”; ten processe blijkend *f* 13,5 miljoen), ten dele ten laste van de voorziening bijzondere doeleinden (zichtbaar *f* 12,8 miljoen). Het totale verlies wordt op de jaarvergadering vermeld, namelijk *f* 26,3 miljoen. Dit blijkt nadien een verlies te zijn na aftrek van een belastingbesparing van *f* 5 miljoen. Deze belastingbesparing is ontstaan doordat een fiscale voorziening van tenminste *f* 10 miljoen is getroffen in verband met de afgegeven garanties ten behoeve van de betrokken dochtermaatschappijen. Het totale verlies vóór deze belastingbesparing is derhalve *f* 31,3 miljoen.¹⁾

Uit de toelichting op de jaarrekeningen 1977 en 1978 blijkt dat goodwill bij nieuwe deelnemingen en verschillen tussen de opbrengst en de boekwaarde bij verkoop van deelnemingen worden opgenomen in de voorziening bijzondere doeleinden. Deze voorziening is getroffen voor noodzakelijk geachte herstructureringsmaatregelen. Voor BuM geldt een andere gedragslijn. De goodwill wordt toegerekend aan de resultaten van de uit te voeren opdrachten. Gevoerd wordt op de betekenis van BuM voor de positie in het Midden-Oosten en delen van Afrika. Uit de jaarrekening 1978 blijkt dat de afwaardering op BuM, zoals reeds is vermeld, ten dele geschiedde op de voorziening bijzondere doeleinden.

Door Sobi worden de volgende eisen gesteld, respectievelijk bezwaren gemaakt:

- a. het totale verlies op BuM dient afzonderlijk uit de jaarrekening te blijken;
- b. afboeking van een deel van het verlies op de voorziening is ongeoorloofd;
- c. de opbouw van het verlies en daarmee samenhangende garanties moeten worden verstrekt;
- d. de belastingvermindering in verband met het geleden verlies mag nog niet worden genomen;
- e. de deelneming door Ogem in de BuM-emissie van 1978 moet worden vermeld.

a. Afzonderlijke vermelding van het verlies

Eiseres meent met een beroep op art. 2: 308 BW (het inzicht . . .) dat het totale verlies op BuM afzonderlijk moet worden vermeld. Dit artikel gaat verder dan de eis van art. 2: 318 BW. Ook een mededeling op de jaarvergadering kan niet in de plaats treden van vermelding in de jaarrekening. De norm van art. 2: 308 BW brengt ook mee dat vermelding niet achterwege kan blijven, indien Ogem zich tot geheimhouding heeft verbonden.

Ogem stelt dat uit art. 2: 318 BW voortvloeit dat waardewijzigingen in deelnemingen als verzamelpost kunnen worden vermeld. Bovendien is het verlies op de jaarvergadering meegedeeld; dat was mogelijk omdat de aan Ogem op

¹⁾ Blijkens de gepubliceerde samenvatting van het rapport Kuin is het totale verlies op BuM circa *f* 40 miljoen.

gelegde geheimhoudingsplicht voor de jaarvergadering werd opgeheven.

De ondernemingskamer stelt voorop dat art. 2: 318 BW een minimumvoorschrift is. Onder omstandigheden verlangt art. 2: 308 BW meer informatie. In dit geval acht de ondernemingskamer deze meer informatie noodzakelijk. Zij noemt als omstandigheden: het verlies op BuM kan niet uit de jaarrekening worden afgeleid, het verlies is in relatie tot de niet-geconsolideerde deelnemingen aanzienlijk, het verlies is in relatie tot de netto-winst aanzienlijk en de termijn waarbinnen het verlies is geleden is betrekkelijk kort. Noch een mededeling op de jaarvergadering noch een beroep op een geheimhoudingsplicht is in deze van belang. Omtrent het laatste merkt de ondernemingskamer op dat een beroep op geheimhouding onaanvaardbaar is, daar anders een rechtspersoon het doel van de jaarrekening zou kunnen frustreren (art. 2: 308 BW). De aanwijzing luidt:

„Een verlies als door Ogem op haar deelneming BuM geleden dient in de jaarrekening afzonderlijk te worden vermeld”.

Het oordeel van de ondernemingskamer bevestigt de heersende opvatting dat de bijzondere bepalingen van titel 6 minimumvoorschriften bevatten en dat de algemene bepalingen tot meer informatie-eisen kunnen leiden. Deze meer informatie moet dan wel in de jaarrekening staan. Een mededeling op de jaarvergadering kan daarvoor niet in de plaats treden. Dit ligt in de lijn van eerdere uitspraken, waarbij geoordeeld werd dat ook vermelding in het bestuursverslag niet in de plaats kan treden van vermelding in de jaarrekening, zelfs niet als de jaarrekening daarnaar verwijst. Het verweer van Ogem inzake de geheimhouding verwerpt de ondernemingskamer m.i. op goede gronden.

Wat de omvang van het verlies betreft vermeld ik nog dat de ondernemingskamer niet duidelijk maakt of nu het verlies van f 26,3 miljoen dan wel het verlies van f 31,3 miljoen moet worden vermeld. Voor beide opvattingen zijn steunpunten in het arrest te vinden. Vermoedelijk doelt de ondernemingskamer op de f 26,3 miljoen. Hiermee is evenwel ook niets gezegd over de verwerking van dit verlies. Men kan hierbij in de geconsolideerde positie onderscheiden tussen:

- het verlies op BuM door afwaardering van deze deelneming tot nihil;
- de belastingbate, samenhangend met het virulent worden van de afgegeven garanties ten behoeve van de dochterondernemingen die het belang in BuM houden.

Voor de enkelvoudige jaarrekening kan men onderscheiden tussen

- het verlies op de dochterondernemingen die het belang in BuM houden door afwaardering van deze deelnemingen tot nihil;
- het verlies dat ontstaat door het treffen van een voorziening wegens de ten behoeve van deze dochterondernemingen afgegeven garanties;
- de belastingbate, samenhangend met deze voorziening.

Op deze aspecten wordt hierna teruggekomen. Opgemerkt zij nog wel dat met belastingbaten uit hoofde van fiscale liquidatieverliezen door Ogem geen rekening is gehouden.²⁾

²⁾ Het fiscale liquidatieverlies op de betrokken dochterondernemingen komt in 1979 aan de orde omdat de liquidaties van deze ondernemingen in 1979 zijn voltooid.

b. Afboeking t.l.v. voorziening bijzondere doeleinden

Eiseres stelt dat verliezen op deelnemingen ten laste van het resultaat moeten worden geboekt (art. 2:335 lid 3c BW). Afboeking van een deel van het verlies ten laste van de voorziening bijzondere doeleinden is ook in strijd met de voor BuM in de jaarrekening 1977 uiteengezette gedragslijn. Ook kan niet gesteld worden dat het faillissement van BuM gelijk staat aan een beëindiging, zodat ook daarom afboeking op de bedoelde voorziening niet mogelijk is. Bovendien is deze voorziening nooit voor BuM gevormd. Overigens is Sobi van oordeel dat de afwaardering met *f* 13,5 miljoen ten laste van het resultaat onjuist is toegelicht, omdat vermeld is dat de afboeking overeenkomstig de in 1977 vermelde gedragslijn is geboekt. In werkelijkheid is niet alleen de goodwill, maar ook een deel van de intrinsieke waarde afgewaardeerd.

Gedaagde stelt dat ultimo 1978 nog van de continuïteit van BuM werd uitgegaan, maar dat uit hoofde van voorzichtigheid van de betrokken voorziening *f* 12,8 miljoen voor BuM werd bestemd. Direct na het bekend worden van de faillissementsaanvraag is alsnog besloten de deelneming af te waarderen ten laste van dit bestemde bedrag. Voorts is economisch bezien van een beëindiging van de deelneming sprake. Bovendien als het bedrag ten laste van het resultaat zou zijn gebracht dan had de voorziening voor *f* 12,8 miljoen moeten vrijvallen, zodat het resultaat niet wordt beïnvloed. De gedragslijn voor BuM werd door het faillissement losgelaten, zonder dat sprake is van een systeemwijziging omdat het gaat om de consequente toepassing van een beginsel dat bij beëindiging geldt. De *f* 13,5 miljoen is daarom terecht ten laste van het resultaat geboekt.

De ondernemingskamer merkt op dat Ogem voor de verantwoording van BuM niet gekozen heeft voor het voor de andere deelnemingen gekozen systeem. Zij voegt bij dit laatste systeem nog toe de woorden „wat daarvan overigens zij”. Het voor BuM geldende systeem voldoet aan art. 2: 311 BW (maatschappelijk aanvaardbare normen). Dit systeem brengt mee, nu de waarde van de deelneming tot nihil is teruggebracht omdat de deelneming verloren is gegaan, dat, naast de *f* 13,5 miljoen het resterende deel van de boekwaarde ten laste van het resultaat moet worden afgeboekt. De ondernemingskamer geeft als aanwijzing:

„Het verlies als onder a (zie de eerste aanwijzing, *HB*) bedoeld dient geheel ten laste van het resultaat te worden gebracht”.

De bewoordingen van de ondernemingskamer maken duidelijk dat zij het systeem voor de deelnemingen met uitzondering van dat voor BuM niet aanvaardbaar acht. Met ingang van 1979 heeft Ogem haar systeem veranderd. De verschillen tussen verwervingsprijs en intrinsieke waarde alsmede tussen verkoopprijs en boekwaarde worden via de winst- en verliesrekening geleid. Dit lijkt mij juist omdat niet gesteld kan worden dat het tot en met 1978 gevolgde systeem voldoet aan de norm van art 2: 311 BW.

De overwegingen van de ondernemingskamer die leiden tot bovenvermelde aanwijzing doen vermoeden dat volgens de ondernemingskamer de gehele afwaardering, dus *f* 31,3 miljoen ten laste van het resultaat dient te geschieden. Bij de eerdere aanwijzing sprak ik als mijn vermoeden uit dat de ondernemingskamer terzake van de afzonderlijke vermelding van het verlies op de

f 26,3 miljoen doelde. De ondernemingskamer laat zich evenwel over de juiste verwerking van de belastingbate, samenhangend met de garantievoorziening niet uit (behoudens hetgeen hierna onder d wordt opgemerkt).

c. Opbouw verlies en garanties

Sobi is van oordeel dat de garanties voor de leningen aan de twee dochterondernemingen en de ten behoeve van de 24,99% aandeelhouder van BuM gegeven garantie het verlies op BuM vergroten. De waarde van de deelneming is niet afhankelijk van deze garanties. Sobi acht daarom overlegging van de opbouw van het verlies en van de garanties noodzakelijk. Sobi verlangt daarbij openlegging van de boeken.

Ogem stelt dat de verstrekte garanties het verlies op BuM niet verhogen, omdat deze, door het virulent worden, ervoor in de plaats treden. De in 1979 ten laste van het resultaat gevormde voorziening in verband met de 24,99% aandeelhouder betreft een geheel andere garantie dan die voor de dochtervennootschappen. In 1978 was niet te voorzien dat hierop in 1979 een beroep zou worden gedaan. Deze garantie is in 1978 verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De accountant verklaart desgevraagd dat het verlies op de garantie voor de financiering van de dochterondernemingen, die het belang in BuM houden, begrepen is in het totale verlies van f 31,3 miljoen, omdat het verlies op de garanties in de plaats treedt van het verlies op de deelneming zelve.

De ondernemingskamer neemt de zienswijze van Ogem en de accountant met betrekking tot het verlies op de garantie over. Ook wordt de eis van Sobi ten aanzien van de ten behoeve van de 24,99% aandeelhouder van BuM afgegeven garantie afgewezen. Nadat met toepassing van art. 8 K nadere inlichtingen van Ogem zijn verkregen, acht de ondernemingskamer de garantieverplichtingen niet onjuist verwerkt.

Omtrent het verlies samenhangend met de door Ogem afgegeven garanties ten behoeve van haar dochterondernemingen die het belang in BuM houden, blijkt duidelijk spraakverwarring. Sobi meent terecht dat in de enkelvoudige jaarrekening, naast het verlies op deelnemingen (de dochterondernemingen die het belang in BuM houden) tevens een verlies wordt geleden uit hoofde van het virulent worden van de afgegeven garanties, doordat hiervoor een voorziening moet worden getroffen. Ogem, de accountant en de ondernemingskamer richten zich kennelijk op de geconsolideerde balans. Aldaar gaat het om de afwaardering op de (middellijke) deelneming BuM; dit verlies wordt niet vergroot door het virulent worden van de garantieverplichting, omdat de schuld van de betrokken dochterondernemingen door de consolidatie in de geconsolideerde schuld is opgenomen. Het totaal verantwoorde verlies, zowel enkelvoudig als geconsolideerd blijft uiteraard gelijk.

d. Belastingvermindering van f 5 miljoen

Eiseres is van oordeel dat in 1978 ten onrechte met de belastingvermindering als gevolg van het virulent worden van de verstrekte garanties op de leningen van dochterondernemingen rekening is gehouden, omdat het verlies pas in 1979 bekend is geworden. Zij vordert hierbij openlegging van de boeken.

Gedaagde acht de verwerking juist en verwijst naar de zienswijze van ac-

countant en van belastingadviseurs. De accountant vermeldt o.a. dat het gaat om een voorzichtig getaxeerde belastingvermindering wegens een verlies op de door Ogem verstrekte garanties, die naar de mening van de belastingadviseurs de fiscale winst in 1978 verlagen. In de winst- en verliesrekening is deze post niet als bate verantwoord, doch in mindering gebracht op het verlies BuM. Uit de overgelegde brief van de belastingadviseurs blijkt dat het van geen betekenis is dat het verlies pas in 1979 bekend is geworden. Met beroep op de fiscale jurisprudentie vermelden zij dat ten tijde van het opmaken van de fiscale jaarstukken rekening moet worden gehouden met hetgeen na balansdatum bekend is geworden omtrent de waarde van de feiten op balansdatum of na onderzoek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. De fiscale balans is nog niet opgesteld. Hierin zal in verband met deze garanties een voorziening van tenminste f 10 miljoen worden opgenomen.³⁾

Omtrent de vraag of Ogem terecht de f 5 miljoen in de jaarrekening heeft verwerkt, merkt de ondernemingskamer op dat het antwoord in eerste instantie aan de ondernemingsleiding toekomt. Indien de ondernemingsleiding en de andere bevoegde organen die vraag bevestigend beantwoorden heeft een belanghebbende in een jaarrekeningprocedure zich hierbij in het algemeen neer te leggen. Naar het oordeel van de ondernemingskamer heeft Ogem op aanvaardbare gronden, gezien de brief van de belastingadviseurs, de f 5 miljoen in de jaarrekening verwerkt. Openlegging van boeken wordt niet nodig geoordeeld.

Ik meen dat de ondernemingskamer haar oordeel niet nauwkeurig heeft geformuleerd. Onderscheiden moet worden tussen de aanvaardbaarheid van de berekende belastingvermindering en de verwerking van de belastingvermindering. Het oordeel omtrent de aanvaardbaarheid past volledig in de lijn van eerdere uitspraken. Wel valt op dat de ondernemingskamer hieraan niet toevoegt dat de zienswijze van de bevoegde organen wordt gedeeld door de accountant, maar dat zij verwijst naar de brief van de belastingadviseurs. Het oordeel omtrent de aanvaardbaarheid van de hoegrootheid van de belastingvermindering betekent m.i. evenwel nog niet dat de belastingvermindering juist is verwerkt.

Aangaande de verwerking van de belastingvermindering merk ik op dat het verlies als gevolg van het treffen van de voorziening direct is te compenseren met de fiscale winst uit hoofde van andere activiteiten in 1978. Hieruit vloeit m.i. voort dat de verwerking van de belastingvermindering via de winst- en verliesrekening moet geschieden en wel in de post belastingen met betrekking tot het resultaat. Dit geldt zowel voor de (enkelvoudige) winst- en verliesrekening, als voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening, nu de betrokken dochterondernemingen die het belang in BuM houden, buiten de fiscale eenheid vallen. Het treffen van een voorziening, indien sprake zou zijn geweest van een fiscale eenheid, zou immers niet aan de orde zijn geweest, zodat ook een belastingvermindering uit dien hoofde niet was opgetreden.⁴⁾

³⁾ Gezien het feit dat de betrokken dochterondernemingen verhoudingsgewijze met veel vreemd vermogen zijn gefinancierd, waarvoor Ogem volledig garant staat, komt de omvang van deze voorziening aan de lage kant voor. Klaarblijkelijk wordt fiscaal een belangrijk deel in 1979 verwerkt.

⁴⁾ Deze zou dan pas naar voren komen middels het fiscale liquidatieverlies op deelnemingen.

e. Emissie DM 13 miljoen

Eiseres ontkent dat dit aandelenpakket in BuM voor rekening en risico van een derde is. Zij meent dat Ogem wel degelijk risico heeft gelopen. Mocht dit niet zo zijn dan had in ieder geval in de toelichting een en ander moeten worden vermeld. Ogem moet wel enig belang hebben gehad omdat anders niet verklaard kan worden waarom deze transactie op naam van Ogem heeft plaatsgevonden. Eiseres vordert openlegging van de boeken.

Ogem stelt dat zij niet de vrijheid heeft de achtergronden van deze transactie te vermelden. Een derde is economisch eigenaar van de aandelen. Zij oefent wel het stemrecht uit zonder dat sprake is van meerderheidszeggenschap. De accountant vermeldt nog dat Ogem geen enkel risico met deze aandelen loopt. Hij meent dat ook Voorontwerp van Beschouwingen van het Tripartiete Overleg in die situatie geen mededeling eist.

De ondernemingskamer heeft met toepassing van art. 8 K nadere inlichtingen en overlegging van bescheiden aan Ogem gevraagd en verkregen. Naar aanleiding hiervan concludeert zij dat van feiten en omstandigheden ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening die vermelding in de jaarrekening noodzakelijk maken, niet is gebleken.

De uitspraak van de ondernemingskamer geeft een enigszins onbevredigend gevoel. Ogem heeft publiekelijk bekendheid gegeven aan de inschrijving op de aandelen zonder de toevoeging dat dit voor rekening en risico van een derde is en zij heeft erkend het stemrecht op die aandelen uit te oefenen. Of dit laatste naar aanwijzingen van die derde geschiedt blijkt uit het arrest niet, terwijl ook de ondernemingskamer op de erkenning van de uitoefening van het stemrecht niet ingaat. Niettemin is m.i. de uitspraak wel juist, nu kennelijk is vastgesteld dat de aandelen voor rekening en risico van een derde worden gehouden.

Systeemwijziging koersverschillen

Koersverschillen met betrekking tot buitenlandse deelnemingen en in verband daarmee afgesloten leningen in vreemde valuta's worden tot en met 1977 opgenomen onder de voorziening bijzondere doeleinden. Met ingang van 1978 geschiedt de verwerking onder de algemene reserve. De jaarrekening geeft een motivering van deze stelselwijziging. De betrokken koersverliezen over 1971-1977 hebben f 55 miljoen bedragen; de primaire doelstelling van de voorziening bijzondere doeleinden - dekking herstructureringskosten - komt hierdoor in het gedrang.

Sobi acht de systeemwijziging ongeoorloofd en de gegeven motivering niet toereikend. Zou de betrokken voorziening te laag worden dan dient deze via het resultaat te worden aangevuld. Het juiste systeem van verwerking van de hierbedoelde koersverschillen is verwerking via het resultaat; het oude systeem is nog aanvaardbaar. Bij pleidooi acht Sobi het nieuwe systeem eveneens aanvaardbaar. Zij merkt in dit verband op dat er voor systeemwijzigingen gegronde redenen moeten zijn. Daar beide systemen aanvaardbaar zijn, ontbreken deze gegronde redenen.

Ogem constateert dat de nieuwe methode beter is dan de oude. Het vormen van voorzieningen voor toekomstige koersverschillen is niet langer aanvaardbaar.

De accountant geeft een heldere en uitvoerige uiteenzetting omtrent de valutakoersproblematiek, met verwijzing naar allerlei (ontwerp-) standaarden en recente ontwikkelingen. Hij acht de vroegere gedragslijn naar huidig inzicht nog moeilijk verdedigbaar. Hij acht de gegeven motivering voor de doorsnee-lezer van het jaarverslag begrijpelijk en afdoende. Hij vermeldt nog dat een uiteenzetting op begrijpelijke wijze in de toelichting *ondoentlijk* is; hij merkt op dat de weergave van zijn zienswijze reeds ruim 3000 woorden omvat. Een dergelijke uiteenzetting is ook *onnodig*, gezien de uitvoerige beschouwingen in de literatuur en ook *ongebruikelijk*, daar in de toelichting geen uitvoerige theoretische beschouwingen worden opgenomen.

De ondernemingskamer stelt voorop dat voor een stelselwijziging gegronde redenen aanwezig dienen te zijn, mede gezien de eis van stelselmatige toepassing. Ter waarborging van de stelselmatigheid dienen deze redenen te worden vermeld. Over de aanvaardbaarheid van stelselwijziging merkt zij op dat dit beoordeeld moet worden naar het inzicht dat de jaarrekening in haar geheel, mede in het licht van recente voorafgaande jaarrekeningen dient te geven.

Op grond van deze uitgangspunten acht de ondernemingskamer de stelselwijziging aanvaardbaar. Het oude systeem is in strijd met art. 2: 311 BW; het gaat niet om het vormen van voorzieningen maar om het boeken van waardewijzigingen die reeds hebben plaatsgevonden. Het nieuwe systeem voldoet wel aan de norm van art. 2: 311 BW. Er is dus sprake van een gegronde reden. Deze moet dan ook worden vermeld. De in de jaarrekening vermelde reden kan evenwel de systeemwijziging niet dragen. De gegeven aanwijzing luidt als volgt:

„Bij een stelselwijziging als bedoeld (. . .) dient als reden van de stelselwijziging te worden vermeld dat het oude stelsel niet meer aanvaardbaar wordt geacht”.

Het oordeel van de ondernemingskamer is m.i. in overeenstemming met de geldende opvattingen. Verwerking via een voorziening is reeds jaren onjuist. Het oordeel van de ondernemingskamer laat ook zien dat de stelling van de accountant dat een heldere uiteenzetting *ondoentlijk*, *onnodig* en *ongebruikelijk* is niet terzake doende is. Als kanttekening merk ik hierbij nog op, dat de vraag of iets ongebruikelijk is, geen maatstaf is. De maatstaf wordt gevormd door het inzicht dat de jaarrekening dient te geven.

Invloed stelselwijzigingen

Door Ogem zijn twee stelselwijzigingen ingevoerd, namelijk de besproken afboeking op de voorziening bijzondere doeleinden wegens het verlies-BuM en de besproken wijziging betreffende de behandeling van koersverschillen.

Sobi voert als bezwaren aan dat de invloed van elke stelselwijziging, evenals de totale invloed, op het vermogen en het resultaat niet is vermeld.

De ondernemingskamer verwerpt deze bezwaren omdat het verlies-BuM van *f* 12,8 miljoen ten onrechte is afgeboekt op de voorziening bijzondere

doelinden en omdat de invloed met betrekking tot de stelselwijziging inzake koersverschillen voldoende is vermeld en toegelicht.

Samenstelling resultaat

Eiseres merkt op dat de post „Overige bedrijfskosten” jarenlang circa 8% van de omzet vormde. Voor 1978 is dit 11,5%. Zij wijst erop dat deze kosten, gerelateerd aan de produktie, ook zijn gestegen nl. van 1977 naar 1978 van 7% naar 9%. De stijging is veroorzaakt door steekpenningen, smeergelden e.d. Zij beroept zich hierbij op een passage uit een intern verslag van medewerkers van Ogem, waaruit blijkt dat een aantal kosten zeer moeilijk is toe te rekenen omdat niet duidelijk bewezen kan worden dat deze ten behoeve van een project in Saoedi-Arabië zijn gemaakt. De post overige bedrijfskosten dient daarom nader te worden gesplitst. Zij vordert daarom openlegging van de boeken van buitenlandse deelnemingen.

Ogem stelt dat er geen smeergelden of steekpenningen zijn betaald. Relatering van de kosten aan de omzet is niet juist. Gelet dient te worden op de produktie. Het niveau van de overige bedrijfskosten van internationale projecten ligt hoger dan bij andere projecten. Van een abnormale stijging is geen sprake. Een aparte toelichting of nadere splitsing is niet nodig en wordt door de wet niet vereist. Voor openlegging van boeken van buitenlandse deelnemingen bestaat dan ook geen reden, nog daargelaten dat dit juridisch niet mogelijk is.

De accountant verklaart nog dat hem van smeergelden, steekpenningen e.d. niets is gebleken. Een nadere specificatie van de post overige bedrijfskosten is voor het inzicht niet noodzakelijk. Deze informatie is bovendien op geconsolideerde basis uiterst moeilijk te geven omdat zij een veelheid aan kostensoorten, gemaakt door een veelheid van bedrijven, omvat. Met betrekking tot de in Zwitserland en in Cyprus gevestigde deelnemingen vermeldt hij dat deze niet door hem worden gecontroleerd. Bij het gebruikelijke review van het werk van de buitenlandse accountants is hem van steekpenningen e.d. niet gebleken.

De ondernemingskamer acht de weergave in overeenstemming met art. 2: 335 BW. De splitsing is in overeenstemming met de voor de betrokken bedrijfstak aanvaardbare maatstaven. In het midden kan daarom blijven of steekpenningen e.d. zijn betaald, zodat ook voor een openlegging van boeken geen reden bestaat. De ondernemingskamer onderschrijft de opvatting van Ogem dat de kosten aan de produktie behoren te worden gerelateerd en dat dit een betere maatstaf is dan relatering aan de omzet. Er is geen sprake van een abnormale stijging van de kosten. Daarom behoeven deze kosten voor het inzicht dat de jaarrekening dient te geven (art. 2: 308 BW) niet nader toegelicht te worden.

Inzicht samenstelling resultaat

Uit de toelichting op het onderhanden werk blijkt dat het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de gemaakte directe kosten, verhoogd met een dekingsopslag voor indirecte kosten. Voor grotere werken met meerdere jaar-

ultimo's wordt de kostprijs met een voorzichtig bepaalde winstopslag over reeds geproduceerd werk verhoogd. Op de totale waardering worden voorzienbare verliezen in mindering gebracht, ook voor nog uit te voeren werk.

Sobi stelt met beroep op de artt. 2: 308 en 309 BW dat vermeld moet worden in hoeverre het gepresenteerde resultaat niet-gerealiseerde winst betreft. De omvang van de winstopslag moet worden vermeld.

Gedaagde is van oordeel dat aan het vereiste van art. 2: 335 BW is voldaan. Uit dit voorschrift blijkt noch een verplichting tot splitsing en toelichting van het resultaat op bepaalde werken noch een verplichting tot afzonderlijke vermelding van de winstopslag.

De accountant wijst erop dat noch de wet, noch het Tripartiete Overleg noch het IASC afzonderlijke vermelding van de winstopslag verlangt. Voorts vermeldt hij nog dat de winstopslag alleen genomen wordt voor in opdracht van derden uitgevoerde projecten, met inachtneming van hetgeen in de toelichting van de jaarrekening is vermeld. Omtrent de tussentijdse winstneming merkt hij nog op dat deze voorzichtig en niet willekeurig geschiedt. Niet de volledige winst op de geproduceerde delen wordt genomen, terwijl het wel genomen deel afhangt van de aard van het werk en de daaraan verbonden risico's. Afzonderlijke vermelding van de winstopslag is onder de voorwaarden van een goede voorcalculatie, van een goede voortgangscontrole en van het voorzichtigheidsbeginsel niet noodzakelijk. De kwaliteit van de tussentijdse winstverantwoording is daardoor niet minder dan die van andere componenten van het resultaat op werken in uitvoering.

De ondernemingskamer acht het toegepaste systeem in overeenstemming met art. 2: 311 BW. Het gaat hierbij niet om niet-gerealiseerde winsten. Afzonderlijke vermelding van de winstopslag is niet noodzakelijk. Zij acht de splitsing in overeenstemming met art. 2: 335 BW, terwijl ook art. 2: 308 BW geen nadere splitsing meebrengt.

Belastingen op het resultaat

Uit de toelichting op de post belastingen op het resultaat blijkt dat de belastingen berekend worden over het commerciële resultaat, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van verliescompensatie en investeringsaftrek. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat na rente is circa f 51,7 miljoen en de geconsolideerde belastinglast circa f 19,6 miljoen.

Sobi is van oordeel dat onvoldoende inzicht in de relatie resultaat en belasting is gegeven. Ook dient inzicht te worden gegeven in de mate waarin winst in het buitenland is behaald en belast alsmede in de mate waarin bepaalde oorzaken in Nederland hebben geleid tot een lagere belastingdruk dan 48% van het commerciële resultaat.

Ogem merkt op dat mede als gevolg van het feit dat zij al vele jaren een deel van haar winst in het buitenland realiseert, de belastingdruk 1978 niet in belangrijke mate afwijkt van de gemiddelde druk over de voorafgaande zes jaren. Art. 2: 335 BW verlangt niet dat de winst naar landen wordt gesplitst, waaruit volgt dat ook geen inzicht in de mate waarin winst in het buitenland is belast, behoeft te worden gegeven.

De accountant vermeldt dat in de toelichting van de jaarrekening met ver-

liescompensatie alleen carry back wordt bedoeld. Actieve latenties worden niet in aanmerking genomen. Voorts wijst hij er op dat noch door de wet noch door het gebruik wordt verlangd dat inzicht moet worden gegeven in de mate waarin winst in het buitenland is behaald en belast alsmede in de mate waarin bepaalde oorzaken leiden tot een lagere belastingdruk dan 48%. Z.i. heeft Ogem in overeenstemming met de ontwerp-beschouwingen en de IAS-standaard gehandeld.

De ondernemingskamer acht de door Sobi voorgestane splitsing van de resultaten en belastingen niet berusten op de wet. Ook de oorzaken die tot een lagere belastingdruk kunnen leiden blijken uit de toelichting van de jaarrekening. Een vermelding in welke mate deze oorzaken tot een lagere belastingdruk leiden verlangt de wet in het algemeen niet, behoudens ten aanzien van carry-back, waarvan niet gebleken is dat deze in betekende mate van invloed is geweest. Ook het inzicht volgens art. 2: 308 BW brengt dit niet mede.

Uit het oordeel van de ondernemingskamer blijkt in ieder geval dat zij nog steeds het standpunt huldigt dat de invloed van (belangrijke) carry-back-baten op de „belastingen met betrekking tot het resultaat” afzonderlijk moet worden vermeld. Wel is er in zoverre een verandering te onderkennen dat carry-back-baten wel begrepen mogen zijn onder de post belastingen met betrekking tot het resultaat. In de arresten inzake KSH 1974/75⁵⁾ en Van Gelder 1976⁶⁾ oordeelde de ondernemingskamer in dit opzicht anders.

Onderhanden werk

De toelichting van de jaarrekening 1978 specificceert de „Werken in uitvoering en voorraden”. Uit de specificatie blijkt dat op het geactiveerde bedrag voor werken in uitvoering in mindering worden gebracht, zowel gefactureerde termijnen en ontvangen vooruitbetalingen als projectfinanciering. Per saldo is geïnvesteerd ult. 1978 circa *f* 90,4 miljoen en ult. 1977 circa *f* 25,4 miljoen.

Eiseres is van oordeel dat de abrupte omslag van *f* 25,4 naar *f* 90,4 miljoen had moeten worden toegelicht. Zij meent dat in verband met het zgn. Damman-project een voorziening tegen oninbaarheid van de vorderingen had moeten worden gevormd ter grootte van 10% van de resterende vordering omdat voor 90% een kredietverzekering is afgesloten, dan wel dat toegelicht had moeten worden waarom geen voorziening is getroffen in verband met het te geven inzicht in de solvabiliteit van Ogem. Zij wijst er op dat de uitgebleven goedkeuring van de opgeleverde delen van het Damman-project daartoe aanleiding geeft.

Ogem merkt op dat van de genoemde *f* 90,4 miljoen circa *f* 87 miljoen op het Dammanproject betrekking heeft. Alle gedeclareerde termijnen met betrekking tot 1978 zijn goedgekeurd en betaald. Voor het treffen van een voorziening bestaat dan ook geen reden. Ook de stijging in het onderhanden werk is niet zodanig dat dit moet worden toegelicht, te meer daar deze ontwikkeling in overeenstemming met de verwachtingen was. Een verplichting om te vermelden dat een voorziening niet noodzakelijk is, is overbodig, draagt niet bij

⁵⁾ Zie de bespreking van dit arrest door G. C. J. van Loon in het *MAB*, november 1978.

⁶⁾ Zie mijn bespreking van dit arrest in het *MAB*, december 1980.

tot het inzicht en leidt bij de lezer van de jaarrekening tot onnodige verwarring. In 1979 is wel een voorziening getroffen van f 1 miljoen ter dekking van een mogelijk renteverlies in geval van te late betaling.

De zienswijze van Ogem wordt door de accountant onderschreven.

De ondernemingskamer ziet gezien hetgeen de accountant en Ogem hebben meegedeeld geen grond voor het treffen van een voorziening. Ook de eis dat toegelicht moet worden waarom geen voorziening is getroffen, verwerpt zij. Een toelichting op de abrupte omslag in de financieringsverhouding is niet nodig omdat er geen vaste verhouding tussen de omvang en de financiering van het onderhanden werk behoeft te bestaan. Zij merkt nog op dat de wijze van financiering duidelijk uit de jaarrekening blijkt en dat de wijziging in de financieringsverhouding gezien de stijging in het onderhanden werk gering is.

Afschrijving op onroerend goed

Het onroerend goed, ondergebracht in onroerend goedmaatschappijen, wordt volgens de annuïteitenmethode afgeschreven. De leeftijdsopbouw is evenwichtig en de goederen kunnen als courant worden aangemerkt.

Sobi stelt dat de annuïteitenmethode niet voldoet aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd (art. 2: 311 BW). Gebruikelijk zijn lineaire en degressieve afschrijvingsmethoden. Ook onroerend goed is aan economische slijtage onderhevig, hetgeen leidt tot toepassing van de gewijzigde annuïteitenmethode.

Ogem acht de toegepaste methode, met beroep op de zienswijze van de accountant, in overeenstemming met art. 2: 311 BW.

De accountant merkt op dat de methode sinds jaar en dag door Ogem wordt toegepast en in de toelichting wordt uiteengezet. De methode is in overeenstemming met art. 2: 311 BW, omdat geen fundamentele wijzigingen in de bouwtechnologie worden voorzien, de gebouwen een algemene toepasbaarheid hebben, een evenwichtig gespreide leeftijdsopbouw kennen en als courant worden aangemerkt. Hij voegt hieraan toe dat bij verkoop de opbrengst als regel de boekwaarde heeft overtroffen.

De ondernemingskamer deelt de opvatting van Ogem en van de accountant. Zij motiveert dit door op te merken dat de voorzienbare ontwikkeling in de technologie niet meebrengt dat een versnelde economische slijtage van dit onroerend goed is te verwachten. Zij voegt hieraan nog toe dat dan in het algemeen afschrijving op basis van de annuïteitenmethode aanvaardbaar is.

Vermelding claims

Van de tegen Ogem ingediende schade claims is een schatting gemaakt; deze is aldus in de jaarrekening verwerkt.

Sobi merkt op dat in 1978 door een Finse onderaannemer van Ogem een claim van circa f 20 miljoen tegen Ogem is ingediend. In de jaarrekening 1979 is hiervoor een voorziening getroffen; ten onrechte is dit in de jaarrekening 1978 nagelaten. Vermelding van de tegen Ogem ingediende claims is noodzakelijk op grond van het inzicht volgens art. 2: 308 BW, waarbij het Ogem vrijstaat de door haar ingediende claims te vermelden. Voor zover claims zijn

verwerkt in de balans en/of winst- en verliesrekening moeten zij expliciet worden vermeld.

Ogem merkt op dat vermelding op grond van de artt. 2: 331 en 332 BW niet is voorgeschreven. Zij acht dit ook voor de hand liggend omdat de neiging bestaat de bedragen waarop aanspraak bestaat te hoog voor te stellen. Vermelding van deze claims vertroebelt het door de jaarrekening te verstrekken inzicht, terwijl het noemen van de omvang de onderhandelingspositie en de processuele positie aantast. Ook andere aannemingsbedrijven vermelden dergelijke claims niet. Of al dan niet een voorziening moet worden gevormd is aan de ondernemingsleiding voorbehouden.

De accountant merkt op dat hem geen voorschrift bekend is dat de som van alle claims moet worden vermeld. Wel kunnen zij aanleiding geven tot het treffen van voorzieningen, waarbij onder meer van belang is de aannemelijkheid dat een indiener van een claim in het gelijk wordt gesteld en zo ja, tot welk bedrag. Is een redelijke schatting niet mogelijk en gaat het om aanzienlijke bedragen dan is vermelding in de toelichting van de jaarrekening noodzakelijk. Hij beroept zich hierbij op het Tripartiete Overleg en het IASC. Van de ingediende claims bleek een redelijke schatting mogelijk en daarom is vermelding achterwege gebleven. Verwerking in de jaarrekening heeft plaatsgevonden.

De ondernemingskamer is in haar oordeel kort. Het inzicht volgens art. 2: 308 BW verlangt geen mededeling van de som van de tegen een rechtspersoon ingediende claim. Naar de accountant heeft verklaard, was een redelijke schatting mogelijk en heeft verwerking in de jaarrekening plaatsgevonden.

Onttrekkingen Nederhorst

Ogem heeft over 1976-1978 het beheer over de bouwdivisie van Nederhorst gevoerd. Ogem had een optie om eind 1978 de bouwdivisie over te nemen. Van deze optie is geen gebruik gemaakt.

Eiseres stelt dat Ogem aan de bouwdivisie bedragen van enkele tientallen miljoenen heeft onttrokken. Zij beroept zich hierbij op de jaarrekening van een dochtermaatschappij van Nederhorst, waarin is vermeld dat het niet duidelijk is of en zo ja tot welke bedragen met Ogem verrekeningen dienen plaats te vinden uit hoofde van de samenwerking in 1978 en het niet effectueren van de overdrachtsregeling in 1979. Sobi meent dat de jaarrekening van Ogem inzicht dient te geven in de mate waarin de onttrekkingen hebben bijgedragen tot het resultaat 1978. Zij noemt in dit verband het op de loonlijst van Nederhorst zetten van werknemers die voor Ogem werken, en het niet of te weinig betalen van huur voor Nederhorst-machines die door Ogem zijn gebruikt. Sobi vordert in verband hiermede openlegging van de boeken ex art 8 K.

Ogem acht de vermoedens van Sobi onjuist. Het feit dat de definitieve afrekening als gevolg van de desintegratie tussen de bouwdivisies van Ogem en van Nederhorst nog niet is opgemaakt betekent niet dat er geen onderlinge verrekeningen hebben plaatsgevonden.

De accountant verklaart dat hem niet is gebleken dat onttrekkingen hebben plaatsgevonden. Diensten over en weer werden verrekend tegen normaal te achten tarieven.

De ondernemingskamer merkt op dat de ontkenning van Ogem inzake de

onttrekkingen wordt bevestigd door de accountant. Aan de passage uit het jaarverslag van de betrokken dochtervennootschap kunnen niet zodanige vermoedens worden ontleend dat dit de juistheid van de stellingen van Sobi bevestigt. Openlegging van de boeken acht zij daarom niet noodzakelijk.

Slotopmerkingen

Het merendeel van de bezwaren van eiseres is blijkens het voorgaande verworpen, soms nadat de ondernemingskamer met toepassing van art. 8 K nadere inlichtingen van Ogem heeft verkregen. Per saldo resteren drie aanwijzingen, hierop neerkomend:

- het verlies BuM dient afzonderlijk in de jaarrekening te worden vermeld. (Deze verplichting stoelt de ondernemingskamer op art. 2: 308 BW);
- het verlies BuM dient geheel ten laste van het resultaat te worden gebracht (Dit vloeit voort uit het voor BuM gekozen stelsel dat voldoet aan de norm van art. 2: 311 BW);
- de juiste reden van een stelselwijziging moet worden vermeld (in casu: overgang van een stelsel dat niet voldoet aan de norm van art. 2: 311 BW, naar een stelsel dat daaraan wel voldoet).

Deze aanwijzingen geeft de ondernemingskamer voor toekomstige jaarrekeningen. Zij neemt hierbij in aanmerking dat het verlies BuM op de jaarvergadering is vermeld en dat Ogem als zijn standpunt te kennen heeft gegeven dat als het verlies geheel ten laste van het resultaat wordt gebracht de *f* 12,8 miljoen uit de voorziening bijzondere doeleinden ten gunste van het resultaat dient vrij te vallen.